

COMPREENSÕES ACERCA DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 EM PACIENTES PEDIÁTRICOS.

Marcos Nilson Fernandes Brasil
marcusnfb@gmail.com

Nayara Priscila Resende Marinho
marinhonayara7@gmail.com

Andreza de Jesus Santos
deza_1097santos@hotmail.com

Vitor Lima Rocha
Vitorlrochaa@gmail.com

Arthur Castro Benício de Sá
arthurcastro131813@gmail.com

Introdução: O sono é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e qualquer alteração nos padrões de sono pode prejudicar esse desenvolvimento. O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), que pode se desenvolver em situações de crise como pandemias, como a de COVID-19, é um fator que pode influenciar a qualidade do sono. O objetivo deste estudo é compreender como o TEPT influenciou o sono de crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada com base nas diretrizes PRISMA. As bases de dados utilizadas foram Scielo, MedLine e PubMed, utilizando descritores da área da saúde, como Transtornos de Estresse Pós-Traumático, Criança, Adolescente, Promoção da Saúde e Qualidade do Sono. Foram analisados artigos publicados entre 2018 e 2024, em inglês e português. **Resultados:** Entre os fatores de risco que impactaram a saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19, destacaram-se os distúrbios do sono e o TEPT. Um estudo realizado com crianças revelou que a maioria das dificuldades relacionadas ao sono ocorreram durante o período pandêmico. A internação de familiares em unidades de terapia intensiva e a hospitalização das próprias crianças também influenciaram no desenvolvimento do TEPT. **Discussão:** O medo intenso e a falta de sono reparador emergiram como os principais fatores contribuintes para o estresse psicológico, destacando a importância de estratégias de intervenção para esses problemas. **Conclusão:** A

vivência durante uma pandemia está relacionada a alterações nos padrões de sono e ao desenvolvimento ou agravamento do TEPT em crianças e adolescentes, que são mais suscetíveis a essas mudanças.

Palavras-chave: Transtorno de Estresse Pós-Traumático; Criança; Adolescente; Qualidade do Sono; Promoção da Saúde.

REFERÊNCIAS:

BIANCHINI, L. V.; NASCIMENTO, M. C.; BOTELHO, R. P. Impacto na saúde mental de crianças e adolescentes pós-pandemia. *Revista de Saúde Mental*, v. 15, n. 2, p. 123-135, 2021. Disponível em: [Seven Publicações](#). Acesso em: 19 fev. 2025.

SILVA, A. C.; et al. Qual o efeito da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes? *Sanarmed*, 2021. Disponível em: [Sanarmed](#). Acesso em: 19 fev. 2025.